

2. Побоченко Л. М., Горобець О. Г. Проблеми та переваги використання дипфейків у світовій економіці в епоху штучного інтелекту // Феномен безпеки: соціально-гуманітарні виміри / за заг. наук. ред. В. Мудракова. – Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2022. – С. 171–180. – DOI:
3. Лиховський Д. О. Сервіс з детекції підроблених відео: магістерська дис. на здобуття ступеня магістра за освіт.-проф. програмою «Інформаційні управляючі системи та технології» зі спец. 126 «Інформаційні системи та технології» / Д. О. Лиховський. – Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2024. – 105 с. – Режим доступу:
4. Butts D. Deepfake scams have robbed companies of millions. Experts warn it could get worse [Електронний ресурс] // CNBC. – 2024. – 27 May. – Режим доступу: <https://www.cnbc.com/2024/05/28/deepfake-scams-have-looted-millions-experts-warn-it-could-get-worse.html>
5. Що таке дипфейк і як його розпізнати [Електронний ресурс] // Hive Mind Community. – 2024. – Режим доступу: <https://ua.hive-mind.community/blog/383,shho-take-dipfeik-i-yak-iogo-rozpiznati>

КІБЕРГІГІЄНА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ТА СИНЕРГІЯ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ

Ганна ТВЕРДОХЛІБ

кандидат педагогічних наук, докторантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, м. Харків

Анотація. У роботі схарактеризовано зв'язок між поняттями «кібергігієна» та «медіаграмотність». Акцентовано увагу на розвитку навичок медіаграмотності для здобувачів освіти та необхідність впровадження відповідних освітніх програм. Наведено принципи безпечної поведінки онлайн-середовищі.

Ключові слова: кібергігієна, медіаграмотність, Інтернет, здобувач освіти.

Кібергігієна та медіаграмотність є одним із головних аспектів сучасного цифрового суспільства, які допомагають захистити особисту інформацію та забезпечити безпечне використання цифрового простору. Зростання цифрових технологій та поширення дезінформації підкреслюють необхідність підвищення

обізнаності та навичок у цих сферах.

Аналіз наукової літератури свідчить про великий інтерес до проблеми кібергігієни та медіаграмотності. Науковці В.Андрієвська, Ю.Білявська, Я.Шестак, С.Доценко та інші визначають кібергігієну як набір практик, знань та поведінки, спрямованих на захист особистої інформації та запобігання кіберзлочинам [1, 4]. Вона включає аспекти приватності даних, захисту та надійного збереження, а також заходи щодо безпеки в Інтернеті. Кібергігієна є важливою складовою кібербезпеки, що допомагає зменшити ризики, які пов'язані з підвищеним попитом використання цифрового контенту.

Медіаграмотність є ключовою та необхідною навичкою для розвитку емоційного комфорту в онлайн-середовищі, оскільки вона допомагає користувачам розпізнавати дезінформацію та фейкові новини, що поширюються через цифрові платформи. В освітніх закладах пропонуються освітні програми для здобувачів освіти з медіаграмотності, метою яких є створення умов для формування у здобувачів освіти певних знань та умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та цифрової грамотності щодо вирішення сучасних медіапедагогічних проблем, розуміння ролі та значення медіапедагогіки для освіти та особистісному становленні людини.

Кібергігієна, у свою чергу, охоплює набір практик та звичок, спрямованих на захист цифрових пристроїв, облікових записів, персональних даних та онлайн-активності від кіберзагроз, таких як віруси, шкідливе програмне забезпечення, фішинг, шахрайство та несанкціонований доступ.

Отже медіаграмотність та кібергігієна цифровому просторі є двома критично важливими, взаємопов'язаними навичками, які необхідні для безпечної та ефективної взаємодії з інформаційним простором. Хоча вони часто розглядаються як окремі дисципліни, їхній синергетичний ефект є ключовим для забезпечення інформаційної безпеки особистості та суспільства в цілому.

Взаємозв'язок між медіаграмотністю та кібергігієною є багатогранним і проявляється на різних рівнях, а саме:

- 1) ідентифікація кіберзагроз через призму медіаграмотності.

Медіаграмотність надає інструменти для критичного аналізу інформації, що надходить через цифрові канали. Здатність розпізнавати ознаки недостовірних джерел, емоційно забарвлених заголовків, граматичних помилок та невідповідностей у фактах допомагає користувачам ідентифікувати потенційні кіберзагрози, такі як фішингові листи, шахрайські веб-сайти та розповсюдження шкідливого ПЗ через соціальні мережі або неперевірені джерела. Критичне мислення, розвинене медіаграмотністю, спонукає користувачів ставити під сумнів підозрілі запити, перевіряти посилання перед переходом та не розголошувати особисту інформацію без належної перевірки легітимності запиту;

2) кібергігієна як практичне втілення медіаграмотних навичок. Розуміння принципів безпечної поведінки в онлайн-середовищі, що є складовою кібергігієни (використання складних паролів, регулярне оновлення програмного забезпечення, уникнення публічних Wi-Fi без VPN, обережність при завантаженні файлів та встановленні програм), є прямим наслідком медіаграмотності. Критично осмислюючи потенційні ризики, пов'язані з цифровою діяльністю, медіаграмотна людина усвідомлює важливість дотримання правил кібергігієни для захисту себе та своїх даних;

3) протидія дезінформації та кібервпливу. Кіберзловмисники часто використовують методи соціальної інженерії, засновані на психологічних маніпуляціях та розповсюдженні дезінформації, для досягнення своїх злочинних цілей. Медіаграмотність допомагає розпізнавати такі маніпуляції, критично оцінювати контент та не піддаватися на емоційні провокації, що є важливим елементом захисту від фішингу, викрадення облікових записів та інших видів кібершахрайства. У свою чергу, дотримання правил кібергігієни ускладнює для зловмисників поширення дезінформації та кібервпливу через скомпрометовані акаунти або заражені пристрої;

- 4) формування відповідальної цифрової поведінки: Обидві концепції – медіаграмотність та кібергігієна – сприяють формуванню відповідальної поведінки в цифровому просторі. Медіаграмотна людина усвідомлює свою роль у створенні та поширенні інформації, етично ставиться до авторського права та поважає приватність інших користувачів. Дотримання правил кібергігієни є проявом цієї відповідальності, спрямованим на забезпечення власної безпеки та безпеки цифрового середовища в цілому.

Наукові дослідження в галузі комунікацій, інформаційної безпеки та педагогіки підтверджують тісний взаємозв'язок між медіаграмотністю та кібергігієною. Дослідження показують, що особи з вищим рівнем медіаграмотності є більш обізнаними про кіберзагрози та частіше дотримуються правил безпечної поведінки в Інтернеті. Крім того, програми навчання, що поєднують елементи медіаграмотності та кібергігієни, демонструють вищу ефективність у формуванні безпечних цифрових практик.

Література

1. Доценко С. Цифровізація як ключовий фактор трансформації національної системи освіти. Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі : колективна монографія. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. 234 с., С.137-165
2. Закон України «Про медіа» № 2849-ІХ. (редакція 2024). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text> (дата звернення 15.06.2024).
3. Твердохліб Г. (2024). Формування медіаграмотності учнів 5-9 класів на уроках англійської мови. *Новий колегіум*, 2 (114), 83-88.
4. Biliavska Y, Shestak, Y. Кібербезпека та кібергігієна: нова ера цифрових технологій. *International scientific-practical journal commodities and markets*, 43(3), 47-59.